

SoildiverAgro project

Toepassing van nieuwe beheerspraktijken om de productie en de kwaliteit van de gewassen te verbeteren

HET PROBLEEM

De mening van stakeholders over de toegepaste landbouwpraktijken in de aardappelteelt in het centraal Atlantisch gebied: belemmeringen en doeltreffende voorstellen

Het identificeren van de meest relevante huidige agromilieuproblemen in de aardappelteelt en de prioritaire behoeften van eindgebruikers is noodzakelijk om de integratie van duurzamere landbouwpraktijken in de verschillende landbouwsystemen te beoordelen. In de centrale Atlantische regio reageerden 22 mensen op de enquête van Jan-Feb 2020: aardappeltelers, onderzoekers, landbouwadviseurs en andere stakeholder (gemiddelde leeftijd: 45,3 jaar). De belangrijkste problemen die zij noemden waren de schaarste aan regenval en irrigatiewater tijdens de groeiperiode, de hoge incidentie van schimmelziekten resulterend in een hoog gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en ontwikkeling van resistenties, en bodemverdichting. De respondenten stelden voor om de hoogste prioriteit te geven aan het verbeteren van de bodemstructuur en het verhogen van de

bodemvruchtbaarheid en hoeveelheid organische stof in de bodem. Als mogelijke remedies die even effectief zouden zijn in biologische en conventionele landbouw, maar nog effectiever in een gediversifieerd teeltsysteem, werden: (i) een lagere grondbewerkingsfrequentie (alhoewel hierover geen consensus was); (ii) het toevoegen van vaste organische meststoffen of het gebruik van groenbemesters; (iii) het gebruik van vanggewassen om N/P-uitspoeling te verminderen (te weinig respondenten reageerden op de hoge incidentie van schimmelziekten) vernoemd. Volgens hen is de belangrijkste belemmering voor de implementatie van deze praktijken het gebrek aan kennis bij boeren over de (kosten)effectiviteit van landbouwpraktijken. Daarom is er behoefte aan onderzoek, advies en voorlichting om de landbouw in de richting van rendabele en duurzame productiesystemen te sturen.

1. Een aardappelveld in de problemen in het Centraal Atlantisch gebied.

2. Een gezond ogend aardappelveld in het Centraal Atlantisch gebied.

KERNWOORDEN

Stakeholder's bevraging, aardappel productieproblemen, duurzame landbouw praktijken

AUTEURSCHAP

Lieven Waeyenberge, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) Merelbeke, België

Hilde Wustenberghs, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) Merelbeke, België

Alicia Morugán Coronado, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, Spanje

Javier Calatrava Leyva, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, Spanje

María Dolores Gómez-López, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, Spanje

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.